

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

ECOLE POUR LA FORMATION DE
SPECIALISTES DE LA FAUNE

SERVICE DES ETUDES ET DES STAGES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF FORESTRY AND
WILDLIFE

SCHOOL FOR THE TRAINING OF
WILDLIFE SPECIALISTS

INTERNSHIPS AND STUDIES SERVICES

Boîte postale 271-GAROUA (Cameroun)
Tél/Fax : (237) 222 27 31 35 / 222 27 11 25
Tél: (+237) 699 56 56 09

Email: ecoledefaune@yahoo.fr
Site web: www.ecoledefaune.org

RAPPORT DE STAGE

ETAT DES LIEUX DE LA FAUNE AVIAIRE DANS LE PARC NATIONAL DE BOUMBA-BEK AU CAMEROUN :CAS DU COMPLEXE DES CLAIRIERES DE PONDO

Rédigé et présenté en vue de l'obtention du Diplôme de Spécialiste de la Faune

Par :

MBIDANG NDJIMA Jules

Etudiant Camerounais

Cycle B

38^{ème} Promotion 2022- 2024

Superviseur

M. NGUIMKENG DJAKWOURYH
Louis-Francis

Ingénieur des Eaux et Forêts

Enseignant à l'Ecole de Faune de Garoua

Encadreur

M. AZANGUE KEMMO
Delille

Ingénieur des Eaux et Forêts

Conservateur du Parc National de
Boumba-Bek

Juillet 2024

Dédicace

A ma merveilleuse épouse Prudence MBIDANG ainsi qu'à nos enfants Emmanuela EPOLE MBIDANG, Nathanaël SAKANG de MBIDANG et MBIDANG DOUA Esther.

REMERCIEMENTS

Je ne saurais amorcer ce travail sans exprimer ma gratitude à YAHWE Le Dieu Tout-Puissant que ma famille et moi servons et qui rend toute chose possible. C'est par sa grâce et par l'intervention de plusieurs personnes emblématiques que ce travail a pu être accompli. Elles se sont consacrées à ma réussite. J'adresse un merci particulier à mon père **NDJIMA Barnabé**, mes frères **SAKANG HILAIRE**, **MBEBI N. Clever Jr** ; mes sœurs **EKOUME N. Béatrice** et **EPENZA N. Yolande**.

Inéluctablement, j'exprime toute ma reconnaissance :

- A Monsieur le Ministre des Forêts et de la Faune **Jules Doret NDONGO** pour m'avoir permis d'effectuer cette formation.
- A Monsieur le Directeur de l'Ecole de Faune de Garoua **BABALE Michel** pour m'avoir accueilli dans la structure dont il a la lourde charge.
- Au **Dr TSAKEM Samuel Christian**, Directeur-Adjoint de l'Ecole de Faune de Garoua pour sa courtoisie.
- A Monsieur **BOUBA HOTTA**, Chef Service des Etudes et de Stages pour un coaching impeccable.
- A Monsieur **NGUIMKENG DJAKWOURYH Louis-Francis**, pour son encadrement ses enseignements et la passion qu'il m'a inculqués en ornithologie.
- Au Révérend **Pasteur BINYE Franck** et à toute la communauté chrétienne de l'EMEC-Edéa, pour leurs prières et soutien multiforme.
- Au Dr **KAMGANG Alexis Serge**, un de mes modèles qui m'encourage à oser et rêver grand.
- A Monsieur **AZANGUE KEMMO Delille**, Ingénieur des Eaux et Forêts Conservateur du Parc National de Boumba-Bek.
- A Monsieur **ZOALANG M. Vincent De Paul** pour son estime envers moi et ses encouragements durant ma formation.
- A Monsieur **OBEN EYAN Johnson**, pour ses conseils et son soutien moral.
- Monsieur **ANYANGUEM BATTOKOK Yves-Bertin** pour l'amour de la promotion.
- **M. BATTOKOK Emmanuel** pour son savoir dispensé sur l'ornithologie
- A Monsieur **VOUNSERBO Emmanuel** et tous les enseignants de l'Ecole de Faune de Garoua pour m'avoir procuré les connaissances et conseils durant la formation.
- A Monsieur **EYANGO Pierre Joscelin**, mon ami plus qu'un frère.
- A Madame **BOUM Anne Marie Antoinette** pour son soutien moral et financier.

- A Monsieur **MEIGARI René**, Parc assistant WWF- Yokadouma pour les photos d'oiseaux filmés par la caméra trapp au PNBB.
- Au frère **KOMBOL' A KOMBOLO WILLIAM STEPHANE** ainsi qu'à mes camarades des 38^{ème} et 39^{ème} promotions pour leur soutien moral.
- A Messieurs **ETONGUE Hervé, EPIE NGOH Jean, TABAP Cyrille, NKOUME Pagano** ainsi qu'à tous mes chefs et collègues de service pour leur soutien multiforme.
- A Monsieur **HAMADOU NDIBA Patrick**, Administrateur Civil Principal pour les acquis en pratique administrative.

Enfin, à tous ceux qui de près ou de loin m'ont soutenu au cours de ce stage qu'ils trouvent ici, l'expression de toute ma profonde reconnaissance.

Table des matières

Dédicace	i
REMERCIEMENTS	ii
LISTE DES FIGURES	vii
LISTE DES TABLEAUX	vii
LISTE DES PHOTOS	vii
Liste des annexes.....	vii
LISTE DES ABREVIATIONS	viii
RESUME.....	ix
ABSTRACT	x
CHAPITRE 1 : INTRODUCTION	1
1.1 Contexte	1
1.2 Problématique.....	3
1.3 Objectifs de l'étude	4
1.3.1 Objectif global	4
1.3.2 Objectifs spécifiques.....	4
1.4 Importance de l'étude.....	4
CHAPITRE 2 : DEFINITION DES CONCEPTS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE.....	5
2.1 Définition des concepts	5
2.1.1 Aire protégée	5
2.1.2 Clairière	5
2.1.3 Ecologie des oiseaux	5
2.1.4 Oiseaux	5
2.1.5 Oiseaux d'eau	5
2.1.6 Oiseaux forestiers.....	6
2.1.7 Ornithologie.....	6
2.1.8 Parc National	6
2.1.9 Plan d'aménagement.....	6
2.1.10 Zone Importance pour la Conservation des Oiseaux.....	6
2.1.11 Zones humides	6
2.2 Revue de la littérature.....	7
2.2.2 Quelques conseils pour l'identification des oiseaux.....	8

2.2.3	Les estimations de l'avifaune du PNBB comparativement au PNL et la RFD	10
2.2.4	Le résultat des études menées au PNL.....	10
CHAPITRE 3 : MATERIEL ET METHODES		11
3.1.	Présentation de la zone d'étude	11
3.1.1.	Localisation administrative et géographique	11
3.1.2	Historique	12
3.1.3	Caractéristiques biophysiques	12
3.1.3.1	Pédologie et topographie.....	12
3.1.3.2	Climat et hydrographie	13
3.1.3.3	Végétation et Flore.....	13
3.1.3.4.	Faune.....	14
3.1.4	Milieu humain.....	16
3.1.4.1	Composition ethnique	16
3.1.4.2	Activités anthropiques.....	16
3.1.5	Relations faune-flore.....	18
3.2	Matériel et Méthode	18
3.2.1	Matériel	18
3.2.2	Méthode	18
3.2.2.1	Données secondaires.....	18
3.2.2.2	Données primaires	18
3.3	Traitement des données	21
3.4	Paramètres étudiés.....	21
a)	Indice de diversité de Simpson	21
CHAPITRE 4 : RESULTATS ET DISCUSSIONS		23
4.1	Dénombrement des oiseaux de la zone d'étude	23
4.1.1	Oiseaux dénombrés par observations directes	23
4.1.1.1	Détermination des abondances relatives	24
4.1.1.2	Détermination de l'indice de Simpson	30
4.1.1.3	Détermination de l'Indice de Shannon	31
4.1.1.4	Détermination de la richesse spécifique	32
4.2	Oiseaux dénombrés par observations indirectes.	33
4.2.1	Oiseaux dénombrés par les chants et cris	33
4.2.2-	Oiseaux filmés par les caméras trapp du PNBB.	33
4.2.3	Les oiseaux vus à la périphérie de l'aire protégée.....	34
4.3	Les menaces sur la faune aviaire dans le PNBB	35

CHAPITRE 5 : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS	36
5.1- Conclusion	36
5.2 Recommandations	36
5.2.1 Au MINFOF.....	36
5.2.2 Aux ONGs de conservation d’oiseaux.....	37
5.2.3 Aux communautés riveraines.....	37
BIBLIOGRAPHIE	38
ANNEXES.....	41

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Carte de localisation de la zone d'étude	11
Figure 2: Abondance relative des espèces.....	24
Figure 3: Abondance relatives totales des espèces par point.	26
Figure 4: Effectifs et fréquences d'abondance des espèces par point d'observation	27
Figure 5: Fréquences d'abondance des familles par point d'observation	28
Figure 6: Abondances relatives des ordres dans les points d'observation	29
Figure 7: Indice de Simpson pour chaque point.....	30
Figure 8: Indice de Shannon par site	31
Figure 9: Richesse spécifique par point.	32

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Points d'observations	19
Tableau 2: Liste des espèces des oiseaux dénombrés par observations directes.....	23
Tableau 3: Tableau des effectifs des espèces observées par point.	25
Tableau 4: Oiseaux décryptés par les chants.....	33
Tableau 5 : Oiseaux filmés par la caméra trapp	33
Tableau 6: Oiseaux vus à la périphérie du PNBB	34

LISTE DES PHOTOS

Photo 1: Les différentes parties morphologiques d'un oiseau	8
Photo 2: Mare au niveau de la clairière MEIRE	20
Photo 3: Mare au niveau de la Clairière 8B	20
Photo 4: Une cigogne épiscopale filmée par la caméra trapp du PNBB.....	34
Photo 5: Héron mélanocéphale filmé par la caméra trapp.	34
Photo 6: Une jeune Pie-grièche à dos noir apprenant le vol au PNBB	35
Photo 7: Clairière de MEIRE, la plus grande clairière du Complexe de Pondo	41
Photo 8: Station d'écoute dans le sous-bois.....	41

Liste des annexes

Annexe 1 : Quelques images de stage	41
Annexe 2: Fiche de collecte des données.....	42
Annexe 3: L'importance des oiseaux.....	43

LISTE DES ABREVIATIONS

AP: Aires protégées

CDB : Convention sur la Diversité Biologique

COMIFAC : Commission des Forêts d’Afrique Centrale

CWCS: Cameroon Wildlife Conservation Society

EFG : Ecole de Faune de Garoua

GTZ : Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit ; (Coopération Technique Allemande)

IBA : Important Bird Area

MINFOF : Ministère des Forêts et de la Faune

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OSS : Observatoire du Sahara et du Sahel

PCGBC : Programme de Conservation et de Gestion de la Biodiversité au Cameroun

PFNL : Produits Forestiers Non Ligneux

PNBB : Parc National de Boumba-Bek

PNL : Parc National de Lobéké

RFD : Réserve de Faune du Dja

UFA :Unité Forestière d’Aménagement

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

WDAP: World database on Protected Areas

WTG : Watershed Task Group

WWF : Fonds Mondial pour la Nature

ZIC : Zone d’intérêt Cynégétique

ZICGC : Zone d’intérêt Cynégétique à Gestion Communautaire

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

RESUME

Le présent rapport est le fruit d'une étude menée dans le Parc National de Boumba-Bek du 06 au 20 août 2023 sur le thème « Etat des lieux de la faune aviaire dans le Parc National de Boumba-Bek au Cameroun : Cas du complexe des clairières Pondo ». L'objectif global de cette étude était de fournir des informations pour une amélioration des stratégies de gestion des oiseaux dans le PNBB. Plus spécifiquement, il s'agissait de dénombrer les oiseaux observés dans et autour des différentes clairières du complexe Pondo ; déterminer l'abondance relative, la richesse spécifique et la diversité ; et ressortir les différentes menaces sur les oiseaux du complexe des clairières Pondo. Pour y parvenir, nous avons utilisé la méthode d'observation à partir des points fixes sur neuf sites différents donc trois dans le sous-bois et six dans les clairières. Nous avons aussi utilisé les chants et cris et la caméra trapp pour quelques points. Le dépouillement et le traitement des données montrent que : 508 individus de 26 espèces appartenant à 21 familles formant 12 ordres différents ont été directement observés dans la zone d'étude ; les perroquets gris à queue rouge (*Psittacus erithacus*) étaient les plus fréquents (31,31%) suivis des Calao à joues grises (*Bycanistes subcylindricus*) (21,46%). Les abondances relatives les plus élevées ont été enregistrées aux points d'observation 2 ; 5 et 1 avec respectivement 25,38 % ; 13,99% et 13,02 %. Le point 3 quant à lui a présenté une abondance relative très faible par rapport aux autres (2,36%). Cette répartition est certainement liée à la préférence d'habitats et à la disponibilité alimentaire. Le Malimbè à bec bleu (*Malimbus nitens*) est l'espèce ayant le plus grand effectif observé (48) et par ricochet la plus grande abondance relative (9,45 %) en un point. Les Perroquets gris à queue rouge sont plus présents sur les points d'observation 1 ; 9 et 2 avec les abondances relatives respectives de 6,49, 6,29 et 5,51%. Les Calao gris quant à eux, sont plus rencontrés aux points 2 et 8. Au niveau des familles, les Nectariniidae dominent au point 6 avec 70% de fréquence relative ; les Ploceidae se démarquent aussi au point 5 avec plus de 60% de fréquence. Les Psittacidae quant à eux sont plus présents au point 8 avec 52.63%, les Bucerotidae au point 3 avec 50%. S'agissant des ordres, les proportions des Passériformes et des Psittaciformes sont remarquables. Ces oiseaux sont à l'abri des perturbations anthropiques et il serait nécessaire de valoriser leur présence à travers le tourisme de vision, la recherche ornithologique, le bagage ou le suivi écologique. Ce travail constitue le tout premier inventaire dans le complexe des clairières de Pondo.

Mots-clés : Abondance relative, Richesse spécifique, indice de Simpson, indice de Shannon

ABSTRACT

This report is the result of a study conducted in the Boumba-Bek National Park from August 6 to 20, 2023, on the theme "Status of avifauna in the Boumba-Bek National Park in Cameroon: Case of the Pondo clearing complex". The overall objective of this study was to provide information for improving bird management strategies in the PNBB. Specifically, it aimed to count the birds observed in and around the different clearings of the Pondo complex; determine the relative abundance, species richness, and diversity; and identify the various threats to the birds of the Pondo clearing complex. To achieve this, we used the fixed-point observation method at nine different sites, including three in the undergrowth and six in the clearings. We also used bird calls and camera traps. Data analysis shows that 508 individuals from 26 species belonging to 21 families and 12 different orders were directly observed in the study area. Grey parrots (*Psittacus erithacus*) were the most frequent (31.31%), followed by Grey-cheeked Hornbills (*Bycanistes cylindricus cylindricus*) (21.46%). The highest relative abundances were recorded at observation points 2, 5, and 1, with 25.38%, 13.99%, and 13.02%, respectively. Point 3 had a very low relative abundance compared to the others (2.36%). This distribution is likely linked to habitat preference and food availability. The Blue-billed Malimbe (*Malimbus nitens*) had the largest observed population (48) and the highest relative abundance (9.45%) at one point. Grey parrots were more present at observation points 1, 9, and 2, with relative abundances of 6.49%, 6.29%, and 5.51%, respectively. Grey hornbills were more encountered at points 2 and 8. At the family level, Nectariniidae dominated at point 6 with 70% relative frequency; Ploceidae also stood out at point 5 with over 60% frequency. Psittacidae were more present at point 8 with 52.63%, and Bucerotidae at point 3 with 50%. Regarding orders, the proportions of Passeriformes and Psittaciformes were remarkable. These birds are protected from anthropogenic disturbances, and it would be necessary to value their presence through birdwatching tourism, ornithological research, or ecological monitoring. This work constitutes the first inventory in the Pondo clearing complex.

Keywords: Relative abundance, Species richness, Simpson index, Shannon index.

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION

1.1 Contexte

Les oiseaux font partie de notre quotidien. Nous sommes tellement habitués à leur compagnie que nous ne les apercevons le plus souvent pas ou plus. Rares sont d'ailleurs les personnes qui peuvent les reconnaître et les nommer. S'ils sont largement présents sous notre ciel ou dans nos espaces verts, nous avons toutefois tendance à ne leur accorder que peu d'intérêt. Nous n'observons ainsi pas leur mode de vie. Et pourtant, ils sont terriblement utiles à notre environnement. (Ann Cloet, 2014).

Sur les 2 477 espèces d'oiseaux d'Afrique, pas moins de 1 400 (57%) sont endémiques au continent. Par ailleurs, un réseau de 1 248 habitats importants pour la biodiversité des oiseaux (IBA) a été identifié en Afrique couvrant une superficie totale de 2 millions de Km², soit environ 7% de la superficie totale du continent et accueillant le cinquième des espèces d'oiseaux de la planète (BirdLife International, 2018 cité par l'Observatoire du Sahara et du Sahel (2022)).

L'Indice Liste rouge de l'UICN pour les oiseaux africains montre un déclin au cours des 25 dernières années, ce qui signifie que les oiseaux africains sont de plus en plus menacés d'extinction (BirdLife International, 2020).

Les forêts du Bassin du Congo contiennent le deuxième plus grand massif de forêts tropicales denses et humides après celles de l'Amazonie. Bien encore très mal connus, ces écosystèmes forestiers couvrent quelques 3 millions de km² sur les 5,3 millions de km² du Bassin du Congo et comprennent environ 70 pour cent de la couverture forestière d'Afrique (COMIFAC, 2016).

Le Cameroun, pays d'Afrique Centrale, est l'un des pays qui se rattache au Bassin du Congo. L'une des particularités du Cameroun est le fait qu'il soit emblématique de la quasi-totalité des écosystèmes et des espèces d'Afrique. En effet, ses richesses biologique, écosystémique et spécifique sont remarquables, ce qui le qualifie d'« Afrique en miniature ».

On compte plus de 12 000 espèces végétales, 1 500 espèces d'insectes et papillons, plus de 900 espèces d'oiseaux, plus de 400 espèces de mammifères, 250 espèces de reptiles, et 200 espèces d'amphibiens (Fotso et al., 2001 ; WWF, 2007).

D'après la base Avifaune, le Cameroun compte 962 espèces d'oiseau dont 11 endémiques, 36 espèces globalement menacées et 02 introduites.

Les forêts procurent un habitat à 80 pour cent des espèces d'amphibiens, 75 pour cent d'espèces d'oiseaux et 68 pour cent d'espèces de mammifères (FAO, 2022).

Dans le souci de conserver ces richesses, le Cameroun a adhéré et ratifié le 19 octobre 1994, la Convention de Rio sur la Diversité Biologique (CDB) signée le 14 juin 1992. En 2010, les Parties à la CDB ont adopté le plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, cadre d'action de tous les pays et parties prenantes visant à sauvegarder la diversité biologique et les avantages qu'elle fournit aux populations du monde entier. <https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-fr-web.pdf>

Les parties à cette convention ont indiqué que le programme de travail sur les Aires Protégées (AP) était le mieux appliqué et donc une initiative réussie.

Les Aires Protégées contribuent au maintien de la diversité biologique et des processus écologiques essentiels à la vie. Elles sont « les pierres angulaires » des stratégies nationales et internationales de conservation (Triplet, 2009).

Selon la Base de données Mondiale sur les Aires Protégées, WDAP (World Database on Protected Areas, le nombre total d'Aires Protégées enregistrées dans le monde en juillet 2023 s'élevait à 285.411. Ce chiffre est de 9136 pour l'Afrique et 54 pour le Cameroun.

Le Parc National de Boumba-Bek fait partie de ce réseau d'AP et se situe en zone Equatoriale, au cœur des forêts denses humides sempervirentes du bassin du Congo.

Les forêts offrent plus d'abris et de nourritures aux oiseaux que les milieux désertiques ou semi-désertiques. Chez les oiseaux, une opinion est que : « toute la chair est l'herbe » et par conséquent l'avifaune forestière est plus diversifiée qu'en zone de savane même en terme de densité.

Les forêts contribuent au maintien de la diversité biologique et des processus écologiques essentiels à la vie. Elles permettent l'évolution dynamique des espèces sauvages à l'intérieur du processus de la sélection naturelle, et ce, à l'abri des pressions et des perturbations anthropiques. Elles procurent des bénéfices écologiques de première importance, comme la production d'oxygène, la création et la protection des sols, l'absorption et la réduction des polluants, l'amélioration des conditions climatiques locales et régionales, la conservation des nappes aquifères, la régularisation et la purification des cours d'eau. (FAO, 2016)

Par ailleurs, les forêts fournissent un encadrement visuel aux paysages qui nous entourent de même qu'une protection des milieux contre des catastrophes naturelles, telles que les inondations et les glissements de terrain.

Les oiseaux sont les paysages clefs des environnements africains et des indicateurs environnementaux.

Au vue de tout ce qui précède, on peut se permettre de s’imaginer la splendeur qu’offre la diversité des oiseaux dans le PNBB

1.2 Problématique

Le constat est que le dénombrement des oiseaux est moins priorisé dans les AP en milieu forestier comparativement à la valeur qu’on accorde à la classe des mammifères.

Dans le parc National de Boumba-Bek par exemple, le Plan d’Aménagement estime la richesse spécifique des oiseaux en se référant sur les rares dénombrements qui ont eu à s’effectuer dans les AP environnantes notamment, le Parc National de Lobéké (PNL) et la Réserve de Faune du Dja (RFD). Néanmoins, les archives renseignent sur un inventaire des oiseaux effectué en 22 jours par Birdlife International à l’époque où le Parc National Boumba-Bek et Nki ne formaient qu’une seule AP ; c’est-à-dire avant 2005.

Selon cette étude, 265 espèces d’oiseaux ont été recensées et le parc National de Boumba-Bek/Nki a été qualifié de zone d’importance de conservation d’oiseaux par l’ONG Birdlife International.

Tout site qui accueille régulièrement 1% ou plus d’une population d’oiseaux d’eau est considéré comme une zone humide d’importance internationale selon les termes de la Convention de Ramsar du 02 février 1971. Le critère 1% a été adopté par l’Union Européenne pour identifier les Zones de Protection Spéciales dans la Directive Oiseaux. Il est également utilisé par BirdLife International pour identifier les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO, IBA en anglais, Important Bird Area) dans les zones humides à travers le monde. (Wetlands International - 2010) traduit par Tour du Valat ,2012.

Le parc National de Boumba-Bek était donc qualifié de zone d’importance de conservation d’oiseaux par l’ONG Birdlife International. D’ailleurs, il fait partie du site RAMSAR « partie camerounaise du fleuve Sangha. Depuis le dernier inventaire, aucune autre importance n’a plus jamais été accordée pour les inventaires aviaires dans cette AP. La présente étude s’inscrit donc comme une contribution à l’actualisation des données existantes sur les oiseaux dans le PNBB d’où la nécessité d’examiner les questions ci-après:

- Quelle est la richesse spécifique des oiseaux dans le PNBB de nos jours ?
- Quelles sont les menaces auxquelles font face les oiseaux dans le PNBB ?
- Quelles sont les prévisions sur la dynamique des oiseaux dans les prochaines décennies dans le PNBB ?

1.3 Objectifs de l'étude

1.3.1 Objectif global

Globalement, il était question de fournir des informations pour une amélioration des stratégies de gestion des oiseaux dans le PNBB.

1.3.2 Objectifs spécifiques

Il s'agit plus spécifiquement de :

- Dénombrer tous les oiseaux observés dans et autour des différentes clairières du complexe Pondo.
- Déterminer les abondances relatives, la richesse spécifique ainsi que quelques indices tels que l'indice de Simpson et l'indice de Shannon.
- Déterminer les menaces sur les oiseaux du complexe des clairières Pondo.

1.4 Importance de l'étude

La présente étude revêt une importance à la fois théorique et pratique.

Sur le plan théorique:

- L'étude apportera sa modeste contribution pour combler, ou du moins ajouter un plus à la littérature relative à la faune aviaire dans le PNBB.

Sur le plan pratique:

- Elle permettra aux gestionnaires du PNBB de prendre des mesures adéquates visant à l'amélioration de la conservation des oiseaux.

CHAPITRE 2 : DEFINITION DES CONCEPTS ET REVUE DE LA LITTÉRATURE

2.1 Définition des concepts

2.1.1 Aire protégée

Le décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant modalité d'application du régime de la faune, définit une Aire Protégée comme une zone géographiquement délimitée et gérée en vue d'atteindre des objectifs Spécifiques de conservation et de développement durables d'une ou de plusieurs ressources données.

Selon l'UICN (2008), une Aire Protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autres, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés.

2.1.2 Clairière

Une clairière est une petite zone dégagée au milieu d'une forêt ou d'un bois, caractérisée par l'absence d'arbres ou de végétation dense. (Editions Larousse Education : « Géographie- Les milieux naturels » page 34.

Milieu forestier nouveau, localisé et éphémère puisqu'un processus de succession se met en place. Elle peut être d'origine naturelle, issue de chablis, ou consécutive à une exploitation des arbres pour les besoins des humains. (Triplet, 2020).

2.1.3 Ecologie des oiseaux

L'écologie des oiseaux renvoie à l'étude des relations interspécifiques et intra spécifiques qui existent entre les oiseaux et les interdépendances entre ces oiseaux et leurs milieux

2.1.4 Oiseaux

Les oiseaux sont des animaux vertébrés bipèdes, homéothermes, ovipares, recouvert de plumes avec des écailles cornées comme chez les reptiles. Ils ont un bec édenté.

2.1.5 Oiseaux d'eau

Par oiseaux d'eau, on entend un ensemble incluant des familles taxonomiques dont les membres sont principalement des oiseaux qui dépendent des zones humides pendant au moins une partie de leur cycle de vie, (Rose et Scoot,1994 ; Guillet, A., et Crowe, T.M,1985) cités par SAFI, 2022).

2.1.6 Oiseaux forestiers

Nous regroupons sous le nom d'oiseaux forestiers (sensu lato), la suite de BLONDEL (1969), les espèces qui ne présentent aucun comportement grégaire en Saison d'hivernage, comme en saison de reproduction, mais qui défendent alors leur territoire. Ce sont la plupart des Passériformes, des Piciformes, des Colombiformes, des Galliformes, des Falconiformes et des Strigiformes. (Ann. Inst. Nat. Agro. El-Harrach, 1988).

2.1.7 Ornithologie

L'ornithologie désigne un terme à deux mots qui, étymologiquement, provient du Grec *Ornis* ou *Ornithos* qui signifie oiseau et *Logos* qui signifie discours ou science. D'une manière simple, il s'agit de la science qui étudie les oiseaux. D'après l'ornithologue anglo-saxon Elliot Coues, l'ornithologie consiste à l'arrangement rationnel et l'exposition de tout ce qui est connu des oiseaux, ainsi qu'une déduction logique de tout ce qui ne l'est pas (Cours d'ornithologie dispensé par BATTOKOT Emmanuel à l'EFG, 2022 non publié).

2.1.8 Parc National

L'article 2 alinéa 8 du décret N°95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant modalités d'application du régime de la faune définit un parc national comme étant "un périmètre d'un seul tenant, dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux, et en général, du milieu naturel, présente un intérêt spécial qu'il importe de préserver contre tout effort de dégradation naturelle, et de soustraire à toute intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution."

2.1.9 Plan d'aménagement

Un plan d'aménagement est un document technique élaboré par l'administration chargée de la faune ou de toute personne physique ou morale commise par elle, qui fixe dans le temps et dans l'espace, la nature et le programme des travaux et études à réaliser dans une Aire Protégée et auquel cette dernière est assujettie. (Article 2 alinéa 2 du décret N°95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant modalités d'application du régime de la faune).

2.1.10 Zone Importance pour la Conservation des Oiseaux

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites qui abritent des groupes d'oiseaux bien précis : espèces menacées, vaste population d'oiseaux ou espèces ayant une aire de répartition réduite. (Birdlife International, 2020)

2.1.11 Zones humides

Les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou

salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres (Convention de RAMSAR, 1971-1972).

2.2 Revue de la littérature

2.2.1 Diagnose des oiseaux

Les oiseaux sont des amniotes comme les mammifères, l'embryon vit en milieu aquatique.

Ce sont des homéothermes (animaux à sang chaud), mais il existe une hypothermie facultative (vie ralentie) chez certaines espèces telles les martinets. Le corps des oiseaux est couvert de plumes avec des écailles cornées comme chez les reptiles.

Les glandes tégumentaires sont réduites à la seule glande uropygienne par conséquent, les oiseaux sont incapables de transpirer.

Tous les oiseaux sont bipèdes ; les pattes portent le plus souvent 4 doigts ; mais il y a une variation dans la classe de 2 à 4 doigts.

Le membre antérieur contient des vestiges de 2 ou 3 doigts dépourvus de griffes excepté chez le Hoatzin (oiseau amazonien).

Le cou est très mobile et contient 12 à 25 vertèbres cervicales.

Chez les Ratites, les clavicules sont soudées par une furcata.

Les oiseaux ont une grande acuité visuelle ; dans leur œil se trouve un peigne et plusieurs fovéas.

Le cloaque des oiseaux est divisé en trois parties : cropodeum – urodeum – proctodeum.

Tous les oiseaux excrètent simultanément l'acide urique et les fécès à l'exception de l'autruche.

La circulation de l'air s'effectue dans tout l'espace pulmonaire donc, il n'y a pas de vésicule (cul de sac) pulmonaire. Le poumon se prolonge à travers les sacs aériens (au nombre de neuf de façon générale).

L'organe vocal des oiseaux est le syrinx, celui-ci est issu de la transformation des trois derniers anneaux bronchiaux.

Il n'existe pas de diaphragme entre la cavité abdominale et la cavité thoracique mais une membraneuse double muraille appelée « septum oblique ». Les testicules sont toujours internes et situés sur les reins qui sont toujours des métanéphros.

Il existe un seul ovaire qui est toujours l'ovaire gauche, sauf chez certains rapaces.

La fécondation est interne.

Il n'y a pas d'organe de copulation sauf chez les anatidés et les ratites. Les oiseaux sont ovipares, l'œuf est de type reptilien et très chargé en vitellus (jaune) entouré d'un albumen et d'une coquille calcaire.

L'embryon est de type reptilien ; preuve : il présente une longue queue et cinq doigts en plus des annexes embryonnaires (amnios et allantoïdes).

Tous les oiseaux sont des constructeurs de nids pour leur ponte et le développement embryonnaire se fait dans le nid donc la chaleur corporelle des parents va permettre le développement embryonnaire, exception faite chez les Mégapodes qui sont voisins des reptiles. Il n'existe pas d'ovoviviparité chez les oiseaux. REEBS,1991 cité par Emmanuel BATTOKOK dans le cours d'Ornithologie EFG). La photo 1 présente la topographie d'un oiseau.

Photo 1: Les différentes parties morphologiques d'un oiseau

2.2.2 Quelques conseils pour l'identification des oiseaux

➤ Avant de partir

Vous allez partir à la découverte des oiseaux. Pour profiter au maximum de votre sortie ornithologique, mieux vaut bien la préparer : il faut avant tout savoir où et quand aller sur le terrain. En fonction de l'heure, de la saison, de l'habitat, vous découvrirez des espèces différentes, des comportements changeants.

➤ S'équiper

Les oiseaux sont souvent plus faciles à observer tôt le matin, quand ils chantent ou s'alimentent juste après leur réveil. Mais à ce moment les températures sont encore basses. Voici quelques conseils pour vous permettre de rester dehors pour les observer en tout confort.

➤ Bien se vêtir

Selon les conditions météorologiques, qui peuvent changer rapidement, il convient d'emporter les habits et protections nécessaires contre le vent, le froid, la pluie. Des bottes ou des chaussures de marche s'avèrent souvent indispensables, pour fouler la boue ou affronter la rosée matinale. Si

vous envisagez de visiter une zone humide, les bottes seront utiles pour traverser un chemin inondé ou une prairie humide, et une lotion répulsive contre les moustiques sera plus qu'appréciée... Adaptez votre tenue à la saison et au milieu que vous allez visiter. Une randonnée, hors des sentiers battus, est plus sûre avec des chaussures montantes pour éviter que des tiques ne s'accrochent à vos jambes.

➤ Le matériel optique

Pour observer les oiseaux, il est indispensable de s'équiper de jumelles, voire d'une longue-vue quand vous serez plus confirmé. D'autres accessoires peuvent aussi améliorer vos observations.

Quelles jumelles ?

Pour choisir une paire de jumelles, il faut impérativement les essayer, car le confort de vision varie d'une personne à l'autre, et surtout il en existe une grande gamme de qualité (et de prix). Les marques les plus réputées (et aussi les plus chères) sont gage de qualité, mais il est possible de commencer avec des jumelles de bonne qualité à prix raisonnable.

Une paire de jumelles est caractérisée par deux chiffres, par exemple 8 × 32, ou 10 × 42, le premier vous donnant le grossissement (8 fois et 10 fois sont les plus fréquents), le second correspondant au diamètre en millimètres de la lentille de sortie, dont dépendra la luminosité de l'image. Si vous prévoyez d'observer souvent à l'aube ou au crépuscule, vous pouvez vous munir de jumelles 10 × 52, mais elles seront plus lourdes.

Vous pouvez vous repérer sur une carte, mais vous pouvez aussi vous servir d'un GPS, qui permettra de localiser précisément vos observations de terrain, par exemple pour retrouver facilement une petite mare, une clairière, un arbre ou un nid, lors d'une prochaine visite.

Si vous vous intéressez aux oiseaux nocturnes, consultez un calendrier lunaire et privilégiez les nuits claires.

La plupart des oiseaux réagissent à la diffusion de leur chant ou de leur cri. Vous pouvez donc vous munir d'un lecteur mp3 et d'un haut-parleur, ou tout simplement du lecteur audio de votre téléphone portable, sur lequel vous aurez enregistré une copie de chants et cris d'oiseaux.

➤ Se préparer à observer

En forêt, arrêtez-vous souvent, écoutez, et essayez de voir les oiseaux que vous entendez. Ils sont souvent hauts dans les arbres. Prenez le temps d'attendre leurs mouvements pour les trouver. Vous apprendrez ainsi à reconnaître quel chant est celui de quelle espèce. Dans les buissons, l'observation est plus difficile et plus furtive. Armez-vous de patience.

➤ Quand observer ?

Les espèces que vous pourrez découvrir diffèrent selon les saisons. Leur comportement varie aussi selon la saison et le moment de la journée. À son réveil, le matin, un oiseau défendra son territoire

et s'alimentera en priorité, avant de s'occuper de l'entretien de son plumage. L'activité est très soutenue pendant l'élevage des poussins, quand il doit faire d'incessants allers-retours pour nourrir de nombreux becs affamés, mais elle l'est moins pendant l'incubation des œufs, car un membre de chaque couple est caché quelque part sur son nid. En hiver, certaines espèces deviennent grégaires et sont alors plus faciles à observer, à condition de trouver le groupe qui rassemble l'ensemble des individus du secteur.

➤ L'heure

Sortez surtout tôt le matin ou en fin d'après-midi. Ce sont les moments où les oiseaux sont les plus actifs, soit pour chanter et défendre leur territoire, soit pour le prospecter en quête de nourriture. Les heures plus chaudes sont plus calmes. Mais si vous voulez découvrir des oiseaux planeurs, notamment des rapaces ou les grands oiseaux en migration active, il n'est pas nécessaire de sortir avant le milieu de la matinée : en effet, l'air doit être suffisamment chaud pour que se développent des ascensions thermiques.

2.2.3 Les estimations de l'avifaune du PNBB comparativement au PNL et la RFD

Les inventaires complets des oiseaux ne sont pas encore effectués. On pense néanmoins que ces parcs regorgent d'une avifaune importante, car ils sont situés entre la Réserve de Faune du Dja et le parc national de Lobéké où 320 et 305 espèces d'oiseaux ont respectivement été identifiées. On rencontre d'importantes colonies de perroquets à queue rouge dans le PNBB. <https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6308/>

2.2.4 Le résultat des études menées au PNL

Trois cent cinq (305) espèces figurent actuellement sur la liste des oiseaux observés dans le site de Lobéké (Dowsett-Lemaire et Dowsett, 1997 ; 1999). Parmi ces espèces, trois (*Ageslaster niger*, *Apaloderma equatoriale* et *Criniger olivaceus*) ont une répartition très localisée et figurent sur la liste rouge de l'UICN (Collart et Stuart, 1985 ; Smith et coll., 1996 ; Dowsett-Lemaire et Dowsett, 1997). Trois autres espèces (*Glaucidium capense*, *Phylloscopus budongoensis* et *Ortygospiza locustella*) n'ont été observées nulle part ailleurs dans le pays sauf dans la région de Lobéké (Dowsett-Lemaire et Dowsett, 1997). Actuellement, la plus grande colonie de fauvette du Dja (*Bradypterus grandis*) observée (20 couples) se trouve dans les marais à Rhynchospora de la forêt de Lobéké (Dowsett-Lemaire et Dowsett, 1999). Le site de Lobéké abrite plusieurs autres espèces forestières rares comme l'Ibis olivâtre (*Bostrychia olivacea*), l'indicateur de Zenker (*Melignomon zenkeri*), le Gobemouche de Tessmann (*Muscicapa tessmanni*) et le tisserin à cape jaune (*Ploceus dorsomaculatus*). Dans le PNL il existe d'importantes colonies de perroquets à queue rouge (*Psittacus erithacus*) qui sont très recherchés pour le marché international.

CHAPITRE 3 : MATERIEL ET METHODES

3.1. Présentation de la zone d'étude

3.1.1. Localisation administrative et géographique

Le Parc National de Boumba-Bek (PNBB) fait partie de l'Unité Technique opérationnelle du Sud-Est (UTO/SE) Cameroun. Il est situé dans la zone forestière méridionale ayant fait l'objet d'un plan de zonage approuvé par le Décret n° 95/678/PM du 18 décembre 1995. Situé entre les latitudes Nord de 2°08' à 2°58' et les longitudes Est de 14°43' à 15°16' dans la Région de l'Est Cameroun, il couvre une superficie de 238 255 ha. Le PNBB est à cheval entre les Arrondissements de Moloundou, Salapoumbé et de Yokadouma dans le Département de la Boumba et Ngoko. Il fait partie du complexe transfrontalier du TRIDOM. Son siège se trouve à Ngatto-Nouveau dans l'Arrondissement de Yokadouma. Sa zone périphérique est constituée à l'Est par les ZICGC n° 7, 8 et 9 et la Forêt Communale de Salapoumbé ; au Nord, par les ZICGC n° 5, 13 et 14 superposées en partie sur les UFA 10 018 et 10 022 et les forêts communautaires de Malea ancien et Gouonepoum ancien ; au Sud, par la ZIC n° 38 assise sur l'UFA 10 015. Cette aire protégée partage sa limite Ouest avec le Parc National de Nki (PNN). Au Sud-est du PNBB, se trouve la forêt communale de Moloundou (Plan d'aménagement PNBB, 2011)

La figure 1 illustre la carte de localisation du PNBB.

Figure 1: Carte de localisation de la zone d'étude

3.1.2 Historique

Les premières études scientifiques, dans la zone qui abrite aujourd'hui le PNBB ont été menées au cours de la décennie 80 par Harrison et Agland (1987), Barnes (1989) et Gartlan (1989). Elles marquent le début des initiatives de conservation qui culmineront avec le classement du PNBB en 2005. Le processus qui a abouti à la création de ce parc a commencé en 1995, à la faveur du Programme de Conservation et de Gestion de la Biodiversité au Cameroun (PCGBC), avec la mise en place d'un espace dit zone essentielle de protection. Un site prioritaire, dénommé « Site Sud-Est » d'environ 2 300 000 ha a en effet été délimité par Arrêté ministériel N°092/A/MINEF/DAG du 09 février 1995 dans la zone, en raison de sa richesse biologique. Les opérations de classement, réalisées entre 1999 et 2001 dans la zone, vont effectivement déboucher sur la mise en place de plusieurs unités de gestion de l'espace dont les parcs nationaux : Lobéké, Nki et Boumba-Bek. En 1996, le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) et la Coopération Technique Allemande (GTZ) mettent en œuvre des projets et des programmes de conservation dans la zone (projet Jengi du WWF et le PGDRN/Sud-est de la GTZ) avec l'appui de divers autres bailleurs de fonds. Le classement du PNBB a été accompagné par d'autres processus participatifs qui ont conduit à la création dans sa périphérie d'un réseau d'UFA et de zones de chasse (ZIC et ZICGC). La création du Parc National de Boumba-Bek, par Décret N°2005/ 3284/PM du 06 octobre 2005 fait donc partie des actions entreprises par le Cameroun en vue de mettre en œuvre sa politique forestière et de respecter ses engagements sous régionaux et internationaux.

3.1.3 Caractéristiques biophysiques

3.1.3.1 Pédologie et topographie

La zone du PNBB, située sur le versant Nord-ouest de la cuvette congolaise, est caractérisée par des formations métamorphiques typiques d'âge Précambrien à Cambrien, appartenant à la série du Dja inférieur. Elle s'étend au Nord-ouest de la cuvette congolaise entre 550 m et 850 m d'altitude (Letouzey, 1985). Le paysage est fait d'une succession monotone de collines convexes et d'interfluves émoussés de faible amplitude. Ces formations métamorphiques sont composées essentiellement de tillites, quartzites, schistes, calcaires et dolérites. Le socle Boumba-Bek est d'origine précambrienne, constitué d'une base cristalline de granites et de roches métamorphiques, elles-mêmes recouvertes de schistes et de pierres à chaux et quartzite de grès appelé série basse du Dja (Laclavère 1979, Ekobo 1998). Son relief est accidenté par endroits. On y retrouve de nombreux affleurements rocheux comparables à ceux observés dans le Dja ainsi qu'au niveau du corridor entre le Dja et le Parc National de Nki. Les sols de la région appartiennent au sous-ordre des sols ferrallitiques typiques définis par une séparation du fer et de l'oxyde d'alumine. Ils sont argileux et la fine couche superficielle d'humus qui les recouvrent contient peu de matière organique. Ils sont acides et pauvres en azote et bases échangeables. Ces sols peuvent être divisés

en deux groupes qui sont les sols rouges dérivant de l'ancienne roche-mère métamorphique et éruptive et les sols rouges dérivant des anciennes roches basaltiques (Laclavère, 1979).

3.1.3.2 Climat et hydrographie

La zone du PNBB jouit d'un climat de type équatorial humide, fortement marqué par la continentalité, avec quatre saisons : deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. La grande saison des pluies se situe entre septembre et novembre alors que la petite va de mars à juin. La grande saison sèche va de décembre à février et la petite de juillet à août. La pluviométrie annuelle varie de 1500 à 1700 mm. La température moyenne annuelle est de 24°C. Du fait de l'abondance du couvert forestier, le degré hygrométrique est également élevé et varie entre 60 et 90% (Ekobo, 1995 ; WCS, 1996).

Le système hydrographique de Boumba-Bek coule vers le Sud jusqu'à la Boumba, principal collecteur qui à sa confluence avec la Dja forme la Ngoko, un des affluents du fleuve Congo. Les principales rivières sont Apom et Gbwogbwo au Nord, Bangué, Lokomo et Boumba à l'Est, Bek à l'Ouest et au Sud. Les sources de ces différentes rivières entretiennent un complexe de clairières marécageuses ou baïs en référence à leur nom dans la langue Baka.

3.1.3.3 Végétation et Flore

La zone du PNBB fait partie du grand massif forestier du Bassin du Congo. C'est une zone de forêts denses semi décidues (98%) et de forêts marécageuses à *Raphia* (2%) abritant une variété de sous habitats naturels (Letouzey 1985). Le noyau dur de l'aire protégée n'a jamais subi l'exploitation forestière. La flore de Boumba Bek est très diversifiée. Les résultats des études de la végétation ont permis de constater que la forêt de Boumba Bek est une mosaïque de végétation variant entre la forêt semi-décidue à l'extrême Est (Moloundou-Mimbo-Mimbo) et la forêt sempervirente à l'extrême Ouest. Un total de près de 14 types de formations végétales y a été trouvé parmi lesquelles de nombreuses clairières marécageuses et de clairières sur schiste. La végétation ici est caractérisée par une canopée fragmentée entretenue par l'activité des éléphants. Par endroits, elle comporte de grandes superficies de forêts mono spécifiques à *Gilbertodendron dewevrei* (Letouzey 1985). On y trouve près de 984 espèces végétales réparties dans 94 familles différentes (Ekobo, 1998). Une nouvelle variété de *Lophira alata* (Ochnaceae) a été découverte dans la zone de Boumba-Bek et de Ndongo-Adjala. Deux espèces endémiques de lianes (*Milletia duchesnei* et *M. sp.*) y ont été également identifiées (Ekobo, 1998).

Près de 44 espèces végétales de la zone sont des essences d'une très grande valeur commerciale. Les écorces, les graines et les fruits secs sont exploités et commercialisés par la population locale. On peut citer *Irvingia gabonensis*, *Ricinodendron heudelotii*, *Tetrapleura tetrapleura*, *Gnetum africanum*, *Afromomum dalzielii*, *Cola spp.*, *Baillonella toxisperma*

(Ekobo, 1998). Environ 41 sur 131 espèces végétales ligneuses identifiées dans la zone font partie de la pharmacopée traditionnelle Baka (Kenfack et Fimbel, 1995). A cette diversité d'habitats naturels, est associée une importante biodiversité animale (mammifères, poissons) (Bene et Nzooh Dongmo, 2005). La zone de Boumba-Bek se situe dans la zone d'inversion de la phénologie des plantes. Le mouvement des espèces animales dans cette région paraît lié au rythme phénologique de nombreux végétaux. La quasi-dominance des Poacea dans les clairières sur schiste constitue un facteur majeur d'attrait des herbivores dans ces sites, notamment les buffles qui apprécient beaucoup les jeunes repousses.

3.1.3.4. Faune

La diversité biologique est élevée, un examen rapide présente des principaux taxons.

- Mammifères

Les résultats des inventaires de la faune mammalienne confirment la présence de 34 espèces de grands mammifères communs aux sites de Boumba-Bek et de Nki dont 11 espèces de primates, 12 espèces d'ongulés et 4 espèces de carnivores. Les densités d'éléphants et de gorilles sont respectivement de 0,3 et 0,9 individus au Km² (Ekobo, 1998). Il faut noter que dans cette zone, compte tenu de la diversité des habitats et du caractère intact de la forêt primaire, le nombre d'espèces probables de mammifères dont la présence reste encore à confirmer se situe autour de 180. Dans cette forêt, cohabitent deux sous-espèces de colobe : *Colobus polykomos guereza* et *C. p. satanas*. Les insectivores et les rongeurs, qui regroupent le plus grand nombre de mammifères, n'ont pas encore été bien recensés dans différents habitats naturels de la région. A titre d'exemple, l'écureuil pygmée (*Myosciurus pumilio*) avait récemment été découvert au Sud du PNBB, précisément au Nord de l'UFA 10-015 (coordonnées d'observation 2°11'62''N ; 14°51'35'E) (Bobo, 2002). Ce minuscule écureuil, ayant un statut de Vulnérable (UICN, 2000), a une distribution très restreinte (du Sud-Est Nigeria au Gabon) et est essentiellement confiné à la forêt Atlantique. L'espèce atteint ici la limite orientale de sa répartition et il s'agit apparemment de la donnée la plus à l'Est pour cette dernière (Bobo, 2002).

- Oiseaux

La connaissance de l'avifaune de la zone de Boumba Bek reste parcellaire. Dowsett-Lemaire et Dowsett (1998) y ont effectué un inventaire préliminaire. Un autre inventaire partiel y avait aussi été effectué, précisément dans les UFA 10-015 et 10-018 situées respectivement au Sud et au Nord du PNBB où 194 et 121 espèces avaient été respectivement identifiées (Bobo, 2002). Un complément d'inventaire s'impose notamment dans la partie Ouest du PNBB sous l'influence du Dja. Mais, l'avifaune de la zone de Boumba-Bek peut en partie (surtout pour sa zone Est) être assimilée à celle voisine de Lobéké où 305 espèces ont déjà été identifiées

(Dowsett-Lemaire et Dowsett 1997 ; 1999 ; 2000) et dont :

□ Trois espèces, notamment *Ageslaster niger*, *Apaloderma equatoriale* et *Criniger olivaceus*, ont une répartition très localisée et figurent sur la liste rouge de l'UICN (UICN, 2000 ; Dowsett-Lemaire et Dowsett, 1997 ; Collart et Stuart, 1985) ; *Apaloderma equatoriale* a déjà été identifiée au sud du PNBB (Bobo, 2002) et beaucoup d'autres espèces de ce statut y existent sûrement ;

□ Trois autres espèces, notamment *Glaucidium capense*, *Phylloscopus budongoensis* et *Ortygospiza locustella*, qui n'avaient jamais été observées ailleurs au Cameroun, sauf dans la zone de Lobéké (Dowsett-Lemaire et Dowsett, 1997), pourraient aussi se retrouver à Boumba-Bek puisque *Phylloscopus budongoensis* a été observée dans l'UFA 10-015 au Sud du PNBB (Bobo, 2002) ;

□ La plus grande colonie de fauvette du Dja, *Bradypterus grandis* observée (20 couples) se trouve dans les marais à *Rhynchospora* de la forêt de Lobéké (Dowsett-Lemaire et Dowsett, 1999) ; Cette espèce a aussi été observée dans le PNBB, précisément dans le complexe de baïes de Kopandako au Nord du village Ndongo dans l'UFA 10-015 (au Sud du PNBB) (Bobo, 2002) ;

□ Le site de Lobéké abrite plusieurs autres espèces forestières rares comme l'Ibis olivâtre (*Bostrychia olivacea*), l'indicateur de Zenker (*Melignomon zenkeri*), le Gobemouche de Tessmann (*Muscicapa tessmanni*) et le tisserin à cape jaune (*Ploceus dorsomaculatus*) qui existent aussi sûrement à Boumba-Bek.

Dans le PNBB, il existe d'importantes colonies de perroquets à queue rouge (*Psittacus erithacus*) qui sont très recherchés pour le marché international.

- Poissons

La faune halieutique de la zone de Boumba-Bek est très riche et diversifiée. Près de 121 espèces de poissons y ont déjà été identifiées, dont deux sont de nouvelles découvertes pour la science à savoir *Aphyosemion sp.* Et *Phenacogrammus sp.* Sur le plan écologique, ces poissons appartiennent au groupe de « big brother fish » et de « rapid fish » (Makazi et al., 1998 ; Ulrich, 1999). La zone n'est pas marquée par un haut degré d'endémisme. Un inventaire complémentaire est de ce fait nécessaire.

- Lépidoptères

Les collectes effectuées dans les UFA 10-015 et 10-018, respectivement situées au Sud et au Nord du PNBB (Bobo, 2002) ont permis d'identifier respectivement 96 et 20 espèces de papillons appartenant à 17 et 9 sous-familles respectives. Cette liste préliminaire est incomplète en raison de la période d'échantillonnage très courte. Elle démontre cependant la grande richesse spécifique de la faune des Lépidoptères de la zone de Boumba Bek, qui s'apparenterait bien à celle observée

à Lobéké où près de 215 espèces y ont été répertoriées dont 80 % d'espèces forestières et huit espèces endémiques au Cameroun notamment *Liptena sauberii*, *Liptena yakadumae*, *Aslauga modesta*, *Cymothoe crocea*, *Cymothoe radialis*, *Berberaria jolyana*, *Euphaedra margaritifera* et *Euphaedra stellata* (Davenport 1998). Un inventaire complémentaire est indispensable

- Autres groupes d'animaux

La diversité des autres groupes d'animaux n'est pas encore bien connue dans le site de Boumba-Bek. Il s'agit surtout des reptiles, des amphibiens, des crustacées et des chauves-souris. Fort de son voisinage immédiat avec la zone de Lobéké (Makazi et al., 1998 ; WCS, 1995 ; 1996) où cette faune est plus ou moins connue, on peut penser qu'elle regorge des mêmes espèces

3.1.4 Milieu humain

3.1.4.1 Composition ethnique

Le peuplement de la zone du PNBB est très cosmopolite, constitué d'autochtones et d'allogènes. Les autochtones sont représentés par les Bantous (sédentaires) et les Pygmées Baka (semi-nomades). Les allogènes se rencontrent surtout dans les sites industriels d'exploitation forestière (Boukong, 2001). La densité des populations autour du PNBB est relativement faible aux autres sites du Cameroun : 3 hbts/Km² (Mahop, 2007). La distribution et la composition ethnique de la population indiquent que les Baka représentent 21,51%. Les Bantou pris globalement représentent 45,43% des ethnies. Les ethnies diverses, issues de l'immigration comptent 33,04% de la population totale. La zone compte plus de femmes (52,11%) que d'hommes (48,86%) (Ponka et Defo, 2006). Le taux de croissance annuel est de 2,5% pour la zone urbaine (Ponka, 2008) et 2,3% pour la zone rurale.

3.1.4.2 Activités anthropiques

Les activités principales des populations sont le ramassage et la cueillette des produits forestiers Non Ligneux (PFNL), la pêche, l'agriculture, la chasse...

- Récolte des produits forestiers non ligneux

Le ramassage et la cueillette constituent des activités traditionnelles chez les populations de la zone autour du Parc National de Boumba Bek. La cueillette concerne surtout les produits pharmaceutiques, principalement les écorces d'arbres et l'igname sauvage très appréciée par les Baka (Boutiom, 2001). Sur 131 espèces végétales ligneuses identifiées dans la zone de Lobéké, voisine à celle de Boumba-Bek, 41 font partie de la pharmacopée Baka (Kenfack et Fimbel, 1995). Les populations des villages situés entre Kouméla-Nguilili utilisent 584 espèces végétales (arbres, herbes, tubercules et lianes) dont 28,8% pour l'alimentation, 17,8% pour l'équipement, 15,7% pour la construction et 37,7% pour la médecine traditionnelle. Les écorces, les graines et les fruits secs de plusieurs espèces végétales de la région sont

exploités et commercialisés par la population locale. On peut citer *Irvingia gabonensis*, *Ricinodendron heudelotti*, *Tetrapleura tetrapleura*, *Gnetum africanum*, *Afromomum dalzillii*, *Cola spp*, *Baillonella toxisperma* (Ekobo, 1998). Les populations font aussi le ramassage des produits comme les escargots, les chenilles, les larves de hanneton ou vers blancs, les champignons, etc. Les PFNL collectés sont destinés en priorité à l'autoconsommation.

- Chasse

Dans la zone, on peut distinguer globalement trois modes de chasse : la chasse traditionnelle de subsistance, la chasse commerciale parfois confondue au braconnage et la chasse sportive (œuvre des expatriés). La chasse de subsistance est destinée à l'autoconsommation. Le surplus du produit de la chasse est vendu dans le village. Elle est pratiquée toute l'année. Les chasseurs utilisent les pièges et les fusils. Les espèces couramment chassées sont : les céphalophes, primates, les rongeurs etc.

- Agriculture

L'agriculture bénéficie dans la zone du PNBB des sols assez riches. Elle reste essentiellement traditionnelle et comprend les cultures vivrières et de rente.

L'agriculture vivrière est une agriculture itinérante sur brûlis. Elle se déroule dans le cadre des champs familiaux de taille modeste. Elle est menée conjointement par les hommes et les femmes avec cependant une tendance à la séparation des différentes opérations culturales selon le genre. Les principaux produits de cette agriculture sont : le manioc, l'arachide, la banane-plantain, le maïs, le concombre, le macabo et l'igname. Ces produits sont essentiellement destinés à la consommation mais le surplus est vendu sur le marché local

- Elevage

L'activité pastorale est essentiellement dominée par l'élevage du petit bétail (volailles, porcs, chèvres, moutons). Ces animaux sont laissés en divagation à la quête de la nourriture. Cet élevage vise beaucoup plus à satisfaire les besoins traditionnels d'hospitalité, de dot et bien d'autres, que la recherche de revenus.

- Pêche

La pêche est pratiquée aussi bien par les femmes que par les hommes dans les cours d'eau du PNBB et ceux de sa périphérie (Boumba, Medoum, Bangué, Ngoko, Bek, Lokomo, Apom...). Les techniques de pêche sont rudimentaires : pêche aux filets, au barrage, à la nasse, à la lance, par empoisonnement ou par hameçon. Certaines de ces pratiques ont un impact négatif sur les capacités de renouvellement de la ressource. Les produits de la pêche (poissons, crevettes, moules, huîtres et tortues) sont vendus ou autoconsommés. Certaines espèces (*Dalophys sp.*, *Malapterus electricus*, *Pollimyrus kingsleyae*, *Nannochromis*

Candifacsiatus) sont cependant utilisées dans la médecine traditionnelle.

3.1.5 Relations faune-flore

Dans le PNBB, il existe une spécialisation relative du milieu pour l'habitat des espèces animales, ainsi que des liaisons spécifiques entre espèces végétales et animales. Ainsi, les clairières marécageuses ou « baïs » constituent des pôles d'attraction et des refuges pour plusieurs espèces de mammifères (éléphants de forêt, gorilles de plaine, buffles, bongos, sitatungas, hylochères, potamochères, panthères, etc.) et d'oiseaux (perroquets, pigeons verts, fauvettes du Dja, etc.). Ces clairières, en plus des salines naturelles, regorgent plusieurs espèces végétales dont les organes sont très appréciés par les animaux. Il s'agit des bulbes de *Rhyncospra corymbosa* et *Kyllinga polyphylla* pour les gorilles, des feuilles d'herbacées telles *Brillantesia sp.*, *Indigofera hendendecaphylla*, *Heteranthera callifolia*, *Heteranthera guineensis*, *Ludwigia erecta*, etc... pour les Artiodactyles et des fruits de Cyperaceae pour les perroquets et pigeons verts (Nzoo Dongmo, 2005)

3.2 Matériel et Méthode

3.2.1 Matériel

Comme matériel utilisé sur le terrain, nous avons eu besoin d'un appareil GPS pour prendre les coordonnées géographiques des clairières et des sites d'observations d'oiseaux ; d'une carte du PNBB, les fiches de collectes, bloc-notes, stylos..., d'un matériel de prise de vue (téléphone), du matériel sécurité (bottes, manteau,).

3.2.2 Méthode

3.2.2.1 Données secondaires

Ces données sont celles acquises par la lecture de plusieurs documents notamment ceux présents dans la bibliothèque de l'Ecole de Faune (EFG) à l'instar des rapports et ouvrages ; et ceux téléchargés sur plusieurs sites internet.

3.2.2.2 Données primaires

Les données primaires sont celles récoltées sur le terrain à partir des différentes méthodes.

➤ Échantillonnage et choix de la méthode

Le PNBB compte 238 255 ha. Il est large pour pouvoir être couvert par les hommes. Le complexe PONDO situé au Sud du PNBB représente le noyau de l'AP. Il comprend plus d'une dizaine de clairières, mais 07 sont actives et suivies par le service de la conservation, en parfaite collaboration avec le partenaire Technique et Financier WWF. Le planning de nos activités a obéi au programme de suivi écologique des grands et moyens mammifères dans le complexe des clairières Pondo par les Ecogardes du PNBB ; étant donné que la quasi-totalité de nos activités dépendaient des leurs, y compris les moyens utilisés à l'exemple du transport. Nous avons choisi au hasard trois autres

points qui ne sont pas des clairières et qui sont situés dans le sous-bois, afin de faire un échantillonnage représentatif du milieu. Il s'agit des points 7, 8 et 9 tels qu'indiqués dans le tableau1. En inventaire des oiseaux, cette méthode que nous avons utilisée est la méthode des points (points counts) ; chaque clairière étant considérée comme un point d'observation. Les observations ont été faites à l'œil nu car nous n'avions pas des jumelles. Pour cela un rayon moyen de visibilité de 105,5 m nous permettait d'observer et identifier un oiseau selon sa taille et la visibilité. Les observations ont été faites en rotation journalière dans les différentes clairières, de 8 heures à 10 heures. Tous les oiseaux vus et entendus ont fait l'objet de description, d'identification et de classification. Dans notre équipe lors de la collecte des données, nous étions accompagné de 2 ou 3 personnes selon le programme journalier de la mission. J'étais malheureusement le seul à pouvoir identifier un oiseau. Néanmoins, lorsque les autres observaient des oiseaux, ils nous interpelaient et ensemble nous les décrivions. Nous pouvions alors utiliser le guide électronique selon William SERLE et Gérard J. MOREL pour identifier l'espèce en question. Par exemple l'équipe de comptage était constituée de 2 à 3 personnes : un enregistreur qui identifiait les oiseaux sur le terrain, un pisteuse, un éco garde. Une fois sur le site, le comptage commençait à 8h et s'achevait entre 10 heures et 11heures. Parlant des méthodes d'observation indirectes (chants et cris) nous avons utilisé l'enregistreur du téléphone pour après décrypter les oiseaux à l'aide des audios (cris et chants d'oiseaux). La caméra trapp du PNBB installée à la clairière MEIRE (point 6) nous a permis de visualiser certains oiseaux.

Les points (sites de comptages) sont organisés comme le montre le tableau1.

Tableau 1: Points d'observations

Points	Sites	Coordonnées	Rayons de visibilité moyenne
1	Base vie	2,466650° N, 15,0059° E	50 m
2	Mirador Saline	2,4791° N ; 14,9991 E	50 m
3	clairière 8	2,4919° N , 14,9991° E	50 m
4	Clairière 6	2,4941°N , 2,4941°E	50 m
5	Clairière BARIGA	2,513°N, 15° E	50 m
6	Clairière MEIRE	2,516°N, 14,9963° E	50 m
7	Itinéraire MIRADOR- Clairière 8	2.486382,14.999170	50 m
8	Itinéraire Clairière 6 BARIGA	2.505375,15.003818	50 m
9	Itinéraire BARIGA- MEIRE	2.514672,14.997427	50 m

Les photos 2 et 3 illustrent les Mares au niveau de la clairière MEIRE et de de la Clairière 8B.

Photo 2: Mare au niveau de la clairière MEIRE

Source: MBIDANG, 2023

Photo 3: Mare au niveau de la Clairière 8B

Source: MBIDANG, 2023

3.3 Traitement des données

Nous avons utilisé le logiciel Qgis pour la réalisation des cartes ; Word 2016 pour la saisie et traitement de texte ; le tableur Excel pour les calculs des indices et la réalisation des graphiques et la statistique descriptive.

3.4 Paramètres étudiés

a) Indice de diversité de Simpson

Également appelé indice de dominance ou de répartition des individus entre les espèces d'une communauté, l'indice de Simpson est la probabilité que deux individus choisis au hasard à partir d'un échantillon appartiennent à la même espèce.

C'est un indice de diversité qui donne plus de poids aux espèces abondantes qu'aux espèces rares et le fait d'ajouter des espèces rares à un échantillon, ne modifie pratiquement pas la valeur de l'indice de diversité. Il mesure la probabilité que deux individus sélectionnés au hasard appartiennent à la même espèce. Il permet d'exprimer la dominance d'une espèce lorsqu'il tend vers 0 ou qu'il varie entre 0 et 1. Sa formule mathématique est :

$$(E1) D = \frac{\sum_{k=0}^n n_i(n_i - 1)}{N(N-1)}$$

Où

- N le nombre total d'individus,
- n_i le nombre d'individus de l'espèce i dans ce groupe

b) Indice de diversité de Shannon (Blondel, 1975)

L'indice de Shannon ou de Shannon-Weaver, introduit en écologie comme une mesure de la stabilité des communautés, prend en compte lors de son calcul la richesse et l'abondance relative des espèces contrairement à la richesse spécifique. La formule mathématique de l'indice de Shannon est donnée par l'équation E2 suivante :

$$E(2)H = - \sum_{i=1}^S p_i \log_b p_i \text{ où :}$$

- p_i représente l'abondance relative de l'espèce et est compris entre 0 et 1 $p_i = n_i/N$
- S est la richesse spécifique
- b la base du logarithme
- n_i est le nombre d'individus d'une espèce dans l'échantillon
- N est le nombre total d'individu de toutes les espèces dans l'échantillon : $N = \sum_{i=1}^S n_i$

L'indice H de Shannon varie donc en fonction du nombre d'espèce et de la proportion relative de ces différentes espèces. H vaudra 0 quand l'échantillon ne contient qu'une seule espèce et augmente lorsque le nombre d'espèce augmente. Plus l'indice H est élevé, plus la diversité est grande. H sera maximal et vaudra $\log b$ quand toutes les espèces sont également représentées.

CHAPITRE 4 : RESULTATS ET DISCUSSIONS

4.1 Dénombrement des oiseaux de la zone d'étude

La connaissance des effectifs d'une espèce dans une zone est très importante pour sa gestion.

L'effectif total des oiseaux dénombrés est la somme des observations directes et indirectes.

4.1.1 Oiseaux dénombrés par observations directes

Le tableau 2 illustre le récapitulatif des oiseaux observés directement dans les différents points.

Tableau 2: Liste des espèces des oiseaux dénombrés par observations directes.

N°	Espèces (Nom commun français)	Noms scientifiques	Ordres	Familles	Effectifs
1	Perroquet gris à queue rouge	<i>Psittacus erithacus</i>	Psittaciformes	Psittacidae	159
2	Calao à joues grises	<i>Bycanistes subcylindricus</i>	Bucerotiformes	Bucerotidae	109
3	Souimanga sp	<i>Cinnyris spp</i>	Passeriformes	Nectariniidae	69
4	Malimbè à bec bleu	<i>Malimbus nitens</i>	Passeriformes	Ploceidae	48
5	Touraco gris	<i>Crinifer piscator</i>	Musophagiformes	Musophagidae	22
6	Touraco géant	<i>Corythaeola cristata</i>	Musophagiformes	Musophagidae	14
7	Guêpier noir	<i>Merops gularis</i>	Coraciformes	Meropidae	13
8	Bulbul verdâtre	<i>Eurella virens</i>	Passeriformes	Pynonotidae	12
9	Colombar à front nu	<i>Treron calvus</i>	Columbiformes	Columbidae	8
10	Pie-grièche à dos noir	<i>Lanius humeralis</i>	Passeriformes	Lanidae	7
11	Malimbè à tête rouge	<i>Malimbus rubricollis</i>	Passeriformes	Ploceidae	6
12	Bulbul olivâtre	<i>Phyllastrephus poensis</i>	Passeriformes	Pynonotidae	5
13	Piquebœuf à bec jaune	<i>Bufagus africanus</i>	Passeriformes	Buphagidae	5
14	Nicator du Sénégal	<i>Nicator chloris</i>	Passeriformes	Nicatoridae	4
15	Canard de Hartlaub	<i>Pteronetta hartlaubii</i>	Anseriformes	Anatidae	4
16	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	Accipitriformes	Accipitridae	3
17	Héron mélanocéphale	<i>Ardea melanocephala</i>	Péléciformes	Ardeidae	3
18	Cigogne épiscopale	<i>Ciconia piscopus</i>	Ciconiformes	Ciconidae	3
19	Chouette africaine	<i>Strix woodfordii</i>	Strigiformes	Strigidae	2
20	Gobemouche forestier	<i>Fraseria livascens</i>	Passeriformes	Muscicapidae	2
21	Ibis sacré	<i>Treskiornis aethiopicus</i>	Ciconiformes	Treskiornidae	2

22	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	Passeriformes	Lanidae	2
23	Pintade noire	<i>Agelastes niger</i>	Galliformes	Phasianidae	2
24	Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	Accipitriformes	Pandionidae	2
25	Ombrette africaine	<i>Scolopus ombretta</i>	Pélicaniformes	Scolopidae	1
26	Calao à bec noir	<i>Tockus nasutus</i>	Bucerotiformes	Bucerotidae	1
TOTAL					508

Il ressort du tableau 2 que 508 individus de 26 espèces appartenant à 21 familles et formant 12 ordres différents ont été directement observés dans la zone d'étude. L'abondance relative des espèces est présentée dans la figure 2.

4.1.1.1 Détermination des abondances relatives

- Abondance relative des espèces dans la zone d'étude

La figure 2 ressort uniquement les espèces ayant un pourcentage supérieur ou égal à 1%.

Figure 2: Abondance relative des espèces

Il ressort de la figure 2 que les perroquets gris à queue rouge sont les plus nombreux avec un pourcentage de 31,31%. En effet, les perroquets font leur nid dans les arbres et 70 % des perroquets sont tributaires des forêts et dépendent de ces écosystèmes pour leur survie. Ils se nourrissent essentiellement des graines et des fruits qu'ils trouvent en abondance dans la forêt tropicale. Ensuite vient le Calao à joues grises avec 21,46 %. Le régime alimentaire des calaos est principalement composé de fruits. Le paysage de Boumba-Bek leur offre un bien être naturel. Par contre, les autres oiseaux (petits) représentent moins de 10 %.

➤ Abondances relatives totales des espèces par point d'observation

Le tableau 3 présente spécifiquement les observations directes du tableau 2 par point d'observation.

Tableau 3: Tableau des effectifs des espèces observées par point.

Espèces	Points d'observation	Site 1	Site 2	Site 3	Site 4	Site 5	Site 6	Site 7	Site 8	Site 9	Total général
Balbusard pêcheur		1				1					2
Bulbul olivâtre			5								5
Bulbul verdâtre			12								12
Calao gris			33	6	12		2	12	21	23	109
Calao noir à bec rouge		1									1
Canard de Hartlaub						2	2				4
Chouette africaine		1						1			2
Cigogne épiscopale						1	2				3
Colombar à front nu		4	4								8
Gobemouche olivâtre			2								2
Guêpier noir		10	3								13
Héron monocéphale						1	2				3
Ibis sacré						1	1				2
Malimbé à bec bleu						48					48
Malimbé à tête rouge			6								6
Milan noir		2	1								3
Nicator du Sénégal		3		1							4
Ombrette africaine		1									1
Perroquet gris à queue rouge		33	28		13		3	20	30	32	159
Pie-grièche à dos noir		7									7
Pie-grièche grise		2									2
Pintade noire			2								2
Pique-bœuf à bec jaune				5							5
Souimanga			12		10	17	30				69
Touraco géant					8				6		14
Touraco gris		1	21								22
Total général		66	129	12	43	71	42	33	57	55	508

Il ressort du tableau 3 que les 508 individus directement observés ont été dénombrés sur 9 sites : BASE VIE, MIRADOR, CLAIRIERE 8, CLAIRIERE 6, CLAIRIERE BARIGA, CLAIRIERE MEIRE, ITINERAIRE BARIGA-MEIRE, ITINERAIRE MIRADOR –CLAIRIERE 8, ITINERAIRE CLAIRIERE 6-CLAIRIERE BARIGA.

Les oiseaux ont été plus observés sur le Point MIRADOR (Point 2) soit 129 individus (25.38 %), suivis du point BARIGA (Point 5) avec 71 individus (13,99%), BASE VIE (point 1) avec 66 individus, ITINERAIRE CLAIRIRE 6-BARIGA (point 8) avec 57 individus, ITINERAIRE BARIGA-MEIRE (point 9) avec 55 individus, de la clairière 6 (point 4) avec 43 MEIRE avec 42 individus (point 6), ensuite de ITINERAIRE BASE VIE - CLAIRIERE 8 et CLAIRIERE 6 avec chacun 33 individus, CLAIRIERE 8 avec 22 individus enfin itinéraire BASE VIE-SALINE soit 02 qui est le site où les oiseaux ont été moins observés directement.

Nous devons premièrement noter les conditions d'observation. Au Mirador par exemple, nous étions camouflés à l'intérieur du mirador qui épouse les couleurs du paysage. Les oiseaux réalisaient moins notre présence et arrivaient de plus près ; tandis que pour les autres points, nous étions à l'air libre et les oiseaux s'approchaient rarement, rendant l'identification plus difficile voire impossible. Pour ce qui est du point 5, nous avons trouvé une série de nids des Malimbé à bec bleu (environ 25) autour de la mare de la clairière de BARIGA. C'est uniquement autour de cette mare qu'ils se sont regroupés.

On peut conclure que la mare est l'élément attractant sur ces sites. Le constat est presque identique pour les souimangas. Ces passériformes aiment les endroits bien dégagés. Par contre, pour le point 3, notons l'absence d'une mare (Cl 8A). Ceci vient confirmer le constat fait au point 5.

La figure 4 donne les proportions des observations faites sur chaque point pour toutes les espèces.

Figure 3: Abondance relative totale des espèces par point.

La figure 3 vient confirmer les résultats obtenus au tableau 3. Il en ressort que les points 2 ; 5 et 1 ont l'abondance relative plus élevée avec respectivement 25.38 % ; 13,99% et 13,02 %.

Le point 3 a une abondance relative très faible par rapport aux autres (2,36%). Le manque d'eau en permanence et/ou l'absence d'une végétation autour de la mare peuvent expliquer cette différence.

➤ Effectifs et Fréquence d'abondance des espèces par point d'observation

La figure 4 illustre les effectifs des espèces observées par point ainsi que les abondances relatives connexes.

Figure 4: Effectifs et fréquences d'abondance des espèces par point d'observation

Nous constatons à partir de cette figure 4 que le Malimbé à bec bleu est l'espèce ayant le plus grand effectif observé (48) et par ricochet la plus grande fréquence d'abondance (9,45 %) en un point. Nous observons aussi la présence élevée des Perroquets gris à queue rouge sur les points 1 avec un effectif de 33, le point 9 avec un effectif de 32 et sur le point 2 avec un effectif de 28. Leurs fréquences d'abondance sont respectivement 6,49, 6,29 et 5,51%. Les Calao gris sont plus rencontrés aux points 2 et 8. La répartition de ces espèces est liée à la disponibilité des habitats favorables pour ces oiseaux, la disponibilité alimentaire et ainsi que la présence d'eau comme c'est le cas pour les Malimbé à bec bleu qui sont fréquents dans la clairière 5 et « absents » dans la clairière 8.

➤ Fréquences d'abondance des familles par point d'observation

Figure 5:Fréquences d'abondance des familles par point d'observation

La figure 5 quant à elle présente les fréquences d'abondance des familles sur chacun des neuf points d'observation.

Nous constatons une forte concentration des Nectariniidae au point 6 avec une fréquence d'abondance de 70%. Les Ploceidae se démarquent aussi au point 5 avec plus de 60% de fréquence d'abondance. Etant tous des passériformes, cette figure trouve l'élément d'explication à la suite du tableau 2. Nous remarquons aussi la forte fréquence des Psittacidae au point 8 avec 52.63%. Les Bucerotidae suivent avec une fréquence d'abondance de 50% au point 3.

➤ Abondances relatives des ordres dans les points d'observation

La figure 6 illustre les fréquences d'abondance des ordres dans les points d'observation

Figure 6: Abondances relatives des ordres dans les points d'observation

Il ressort de la figure 6 que les passériformes ont été observés en plus grand nombre notamment au point de comptage 5 avec une fréquence d'abondance de 90,55 % suivi du point 6 avec une fréquence de 70,46 %. Le tableau 3 et son interprétation démontrent les facteurs pouvant favoriser cette forte présence. Par la suite nous pouvons observer la proportion des psittaciformes qui est de 60,61 % au point 7. La principale information ici est que cette figure peut orienter toute personne désireuse de suivre les différentes espèces d'oiseau ici énumérés dans le PNBB.

4.1.1.2 Détermination de l'indice de Simpson

➤ Indice de Simpson pour la totalité de la zone

$$D = \frac{\sum_{k=0}^n n_i(n_i - 1)}{N(N-1)}$$

Où

- N est le nombre total d'individus ;
- n_i le nombre d'individus de l'espèce i dans ce groupe.

D= 0,174

D=0.174 est l'indice de Simpson pour la zone échantillonnée.

En général, cet indice issu de la formule précédente, nous montre que, dans le complexe des clairières Pondo au PNBB, la probabilité de rencontrer successivement les individus de la même espèce est faible. Il est compris entre 0 et 1. Ainsi, plus cet indice est plus proche de 0, plus la probabilité de rencontrer les individus de la même espèce successivement est faible.

➤ Indice de Simpson pour chaque point.

Figure 7:Indice de Simpson pour chaque point

L'indice de Simpson montre la probabilité de rencontrer une espèce successivement. Plus cet indice est élevé, plus il est probable de ne voir qu'une seule espèce successivement. Par contre, s'il est faible, la probabilité de rencontrer une même espèce successivement est faible. Dans la figure 7, nous constatons que cet indice est plus faible au point 2 (0,55) ; ceci signifie qu'il est très difficile d'observer une même espèce successivement, pourtant aux points 5 et 6, la probabilité de ne rencontrer qu'une seule espèce est très élevée.

4.1.1.3 Détermination de l'Indice de Shannon

$$H = - \sum p_i \log_2(p_i)$$

H=Indice de Shannon

$$p_i = n_i/N$$

La figure 8 représente l'indice de Shannon par site

Figure 8 : Indice de Shannon par site

Comme annoncé plus haut, l'indice H de Shannon varie en fonction du nombre d'espèce et de la proportion relative de ces différentes espèces. H vaudra 0 quand l'échantillon ne contient qu'une seule espèce et augmente lorsque le nombre d'espèce augmente. Plus l'indice H est élevé, plus la diversité est grande.

Sur la figure 8, le point 2 a un indice de Shannon $H=3,88$ tandis que le point 3 a un indice $H=0,68$. Ceci montre que le point 2 est plus diversifié c'est-à-dire qu'on y retrouve plus d'espèces différentes. Quant au point 3, l'indice nous démontre qu'il existe peu d'espèces différentes. La figure 9 nous fait un récapitulatif de la richesse spécifique.

4.1.1.4 Détermination de la richesse spécifique

La figure 9 montre la richesse spécifique par point.

Figure 9: Richesse spécifique par point.

La figure 9 nous montre la richesse spécifique par point. Ainsi, nous voyons que le point 1 et 2 ont le même nombre d'espèce c'est-à-dire 12 mais pas le même nombre d'individus. Le point 1 compte 66 individus tandis que le point 2 compte 129 individus. Dans le même ordre d'idée, nous constatons que le point 5 et 6 ont le même nombre d'espèces donc sept (7) mais comptent différemment le nombre d'individus dont 71 et 42 respectivement. Le point 9 ne compte que deux (02) espèces mais le nombre d'individus est relativement élevé (55). Par contre, le point 3 compte trois (3) espèces mais très peu d'individus (12) tandis que le point 4 compte quatre (4) espèces et 43 individus. Le point 4 est donc plus diversifié que le point 3. Nous concluons que la richesse spécifique est fonction du nombre d'espèces mais aussi du nombre d'individus.

4.2 Oiseaux dénombrés par observations indirectes.

4.2.1 Oiseaux dénombrés par les chants et cris

Ici, seule la présence était prise en compte ; les méthodes de dénombrement par des cris et chants nécessitant plusieurs paramètres. Le tableau illustre la liste des oiseaux que nous avons pu décrypter par les audio mp3 et les applications android.

Tableau 4: Oiseaux décryptés par les chants

Noms communs	Noms scientifiques
Coucou foliotocol	<i>Chrysococcyx cupreus</i>
Coucou solitaire	<i>Cuculus solitarius</i>
Coucou criard	<i>Cuculus clamosus</i>
Ibis hagedash	<i>Bostrychia hagedash</i>
Rouge gorge de forêt	<i>Stiphornis erythrothorax</i>
Coucou à gorge jaune	<i>Chrysococcyx flavigularis</i>
Bulbul à barbe blanche	<i>Criniger calurus</i>
Bulbul vert olive	<i>Phyllastrephus cerviniventris</i>
Bulbul verdatre	<i>Eurillas virens</i>

Les méthodes d'évaluation du nombre d'oiseaux en fonction du chant ou cris étant complexes et dépendant de plusieurs facteurs liés aux espèces, nous nous sommes limités à la présence/absence uniquement sans donner un nombre quelconque.

4.2.2- Oiseaux filmés par les caméras trapp du PNBB.

Pour enrichir les informations sur la richesse spécifique et la diversité, nous avons tiré profit de l'installation des caméras trapp utilisées par le service de la conservation. Ces caméras nous ont permis de constater la présence de certains oiseaux qui n'ont pas été observés directement.

Le tableau 5 montre quelques oiseaux pris de vue par les caméras trapp.

Tableau 5: Oiseaux filmés par la caméra trapp

Noms communs	Noms scientifiques	Nombre
Cigogne épiscopale	<i>Ciconia episcopus</i>	01
Héron mélanocéphale	<i>Ardea melanocephala</i>	01
Ibis hagedash	<i>Bostrychia hagedash</i>	02

Les photos 5 et 6 illustrent quelques photos recueillies par camera trapp.

Photo 5: Héron mélanocéphale filmé par la caméra trapp. (Meigari, 2023)

Photo 4: Une cigogne épiscopale filmée par la caméra trapp du PNBB (Meigari, 2023)

4.2.3 Les oiseaux vus à la périphérie de l’aire protégée

Nous avons trouvé nécessaire d’impliquer les espèces vues à la périphérie des clairières et du PNBB. Le tableau 5 illustre lesdites espèces.

Tableau 6: Oiseaux vus à la périphérie du PNBB

Noms communs	Noms scientifiques
corbeau pie	<i>Corvus albus</i>
Coliou huppé	<i>Colius macrourus</i>
Martin-pêcheur pygmée	<i>Ceyx picta</i>
Martin-pêcheur pie	<i>Ceryle rudis</i>
Tisserin gendarme	<i>Ploceus cucullatus</i>
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>
Bulbul commun	<i>Pycnonotus barbatus</i>

Ce tableau est à titre indicatif. Il contribue aussi au potentiel spécifique du PNBB. On peut déduire que les oiseaux observés autour du PNBB sont susceptibles d’être retrouvés dans ladite AP.

4.3 Les menaces sur la faune aviaire dans le PNBB

Au PNBB, et plus précisément dans le complexe des clairières PONDO, zone Sud du parc, les activités anthropiques sont quasi absentes mises à part celles entreprises par le service de la conservation lors des missions du suivi écologique des moyens et grands mammifères et la lutte anti braconnage. Ces dernières se traduisent par l'ouverture des layons lors des différents passages de surveillance du territoire. En d'autres termes, pas de cas de braconnage, ni empiètement dûs à l'agriculture ou l'orpillage. La partie Sud-Est du PNBB a gardé son intégrité d'antan, tant en ce qui concerne le sous-sol que la couverture végétale. C'est pour dire que les menaces auxquelles font face la faune aviaire dans cette partie trouveraient des causes endogènes. On peut citer par exemple les prédateurs tels que les ophidiens, les rapaces et les mammifères carnivores. Une étude sur l'écologie des oiseaux dans le PNBB permettra de déterminer les différentes relations ou interactions spécifiques entre les oiseaux eux-mêmes et entre les oiseaux et d'autres animaux, également les relations oiseaux végétaux et enfin l'interdépendance des oiseaux et les végétaux. Pour le moment, il est difficile de parler de compétition ou parasitisme. Mais ce qui a pu faire l'objet d'observation lors de la collecte des données peut facilement être interprété. On peut aussi ajouter les intempéries mais ceci n'est que naturel. Nous avons eu le privilège d'observer la naissance de deux oisillons (Confère photo 6). Malheureusement, lors de l'apprentissage du vol, l'un d'eux est mort et il y a beaucoup de doute que l'autre ait survécu. En effet, la courbe est du type III car la mortalité est très accentuée chez les jeunes et se stabilise chez les adultes.

Photo 6: Une jeune Pie-grièche à dos noir apprenant le vol au PNBB (MBIDANG, 2023)

CHAPITRE 5 : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

5.1- Conclusion

En résumé, la collecte des données relatives aux travaux ici présentés sur l'état de lieux de la faune aviaire dans le complexe des clairières PONDO, partie Sud du PNBB, s'est effectivement déroulée sur quinze jours, de la période allant du 05 au 20 Août 2023. L'objectif principal a consisté à approfondir les connaissances sur les oiseaux forestiers en appliquant les techniques de comptage et d'identification en zone de forêt. Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode des points. Neufs points choisis en fonction des conditions de travail ont fait l'objet de notre étude. A l'issue des différentes observations, nous avons dénombré 508 individus au total appartenant à 26 espèces dont 22 familles et 12 ordres repartis sur l'ensemble des points suivant un rayon moyen de visibilité de 105,5 m. Le PNBB a été choisi pour plusieurs raisons : D'abord, les facilités offertes par le service de la conservation du PNBB et le PTF WWF notamment en ce qui concerne le déplacement pour l'entrée/sortie du parc ; ensuite, aucune étude du genre n'avait jamais été effectuée en ce lieu ; et enfin, c'est une zone que nous maîtrisons pour y avoir exercé des missions professionnelles. Il ressort de cette étude que le perroquet gris à queue rouge et le Calao à joues grises sont les espèces les plus abondantes. Ces deux espèces sont toutes inscrites dans la Liste Rouge de l'UICN. Le Joker ici est la Pintade noire qui est très rare et donc très difficile à observer sous le couvert abondant de la végétation. En plus de cela, 09 espèces ont pu être identifiées par décryptage des enregistrements audio ; 07 autres espèces différentes ont été aperçues à la périphérie du PNBB et trois (03) filmées par les caméras trapp du PNBB. Ce qui fait un total de 45 espèces avérées dans le PNBB soit un pourcentage d'environ 15 % des estimations du Plan d'aménagement du PNBB. Pour l'instant, aucune menace exogène directement visible ne pèse sur cette faune aviaire dans cette partie de l'AP en dehors des efforts de survie ou la sélection naturelle. Par ailleurs, la forêt offre une grande potentialité de ressources alimentaires (fruits, insectes,).

5.2 Recommandations

5.2.1 Au MINFOF

➤ Services centraux

Changement de paradigmes sur les oiseaux (volonté politique, octroi des financements pour les programmes de protection, de recherche scientifique et de promotion des oiseaux)

➤ Service de conservation du PNBB

i- Un programme de Suivi écologique des oiseaux dans le PNBB.

ii- Le bagage des oiseaux phares dans le PNBB pour l'étude de leurs mouvements dans et hors du PNBB, éventuellement leurs migrations.

iii- Recherche de partenariat avec des organismes de promotion de la conservation des oiseaux comme BirdLife International pour le financement des activités du suivi.

iv- Développer le tourisme ornithologique.

v- Susciter de l'admiration et l'amour pour les oiseaux, auprès des communautés riveraines au PNBB en procédant par des ateliers ou réunions pour l'éducation et la sensibilisation à l'ornithologie.

5.2.2 Aux ONGs de conservation d'oiseaux

- D'avoir un penchant significatif pour les oiseaux comme cela se fait pour les mammifères.

- D'accorder les moyens techniques et financiers considérables pour le suivi et la conservation des oiseaux dans les AP.

5.2.3 Aux communautés riveraines

- D'augmenter leur curiosité sur les oiseaux.

BIBLIOGRAPHIE

Ann Cloet : Découvrez les oiseaux qui nous entourent et partagez la fascination de les voir voler ! ; Cellule Environnement de l'arrondissement de Mouscron (Belgique)

Ann. Inst. Nat. Agro. El-Harrach, Vol. 12, no spécial, 1988 pp. 47-59, Méthode d'inventaire et de dénombrement d'oiseaux en milieu forestier. Application à l'Algérie.

Base de données Mondiale sur les Aires Protégées, WDAP (World database on Protected Areas

Bene Bene, C.L. & Nzooh Dongmo, Z.L. 2005- Suivi écologique dans le Parc National de Boumba-Bek et sa zone périphérique

BirdLife International, 2018 Data Zone : Bucerotidae

BirdLife International, 2020).

Boution, Boukong, M. 2001- Etude socio-économique de l'UTO Sud-Est. Rapport définitif. Proformat GTZ. Yokadouma.

Collart N. J. et Stuart S. N., 1985. - Threatened birds of Africa and related islands. The ICPB / IUCN red data book. Part I. ICPB, Cambridge, UK, and IUCN, Gland Switzerland.

COMIFAC 2016).

Convention Ramsar, Iran, 1971-1972

Cours ornithologie Ecole de Faune de Garoua dispensé par BATTOKOT Emmanuel, 2022. Non publié

Décret n° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant modalité d'application du régime de la faune,

Dowsett-Lemaire et Dowsett, 1997. - Enquête préliminaire sur la faune (en particulier l'avifaune) de la réserve de Lobéké, Cameroun. Report WWF-CPO / Tauraco a.s.b.l., 24 p.

Dowsett-Lemaire F. and Dowsett R.J., 1999. - Zoological survey (birds, amphibians) of Lobéké faunal reserve in april 1999, with special reference to Dja river Warbler *Bradypterus grandis*. Final report WWF-CPO / Tauraco a.s.b.l., 25 p

Ekobo, A. 1998- Large mammals and vegetation surveys in Boumba-Bek and Nki project area. WWF Cameroon Internal Report. 63pp. + annexes.

FAO, 2016. Les forêts et la biodiversité.

FAO, 2000. L'aménagement forestier au Cameroun.

FAO, 2022. Situation des forêts du monde.

Foguè , I, &Defo, L . 2006a- Environnement socio-économique du secteur Gribé-Ngatto Nouveau. WWF, Yokadouma.

Foguè, I, &Defo, L. 2006b- Les hommes et les activités socio-économiques dans les villages Song Nouveau, Bandekok, Kongo, Bangué, MimboMimbo, Mikel, Tembè Piste, Ngola 120 et Momboué, (Département de la Boumba et Ngoko). WWF, Yokadouma.

Fotso et al., 2001 ; WWF, 2007

Fouda, E. 2007- Rapports semestriels des activités du Parc National de Boumba Bek et sa zone périphérique. WWF, Yokadouma.

Fouda, E. 2008- Rapports semestriels des activités du Parc National de Boumba Bek et sa zone périphérique. WWF, Yokadouma.

Fouda, E. 2009- Rapports semestriels des activités du Parc National de Boumba Bek et sa zone périphérique. WWF, Yokadouma.

Gartlan, S. 1989- La conservation des écosystèmes forestiers du Cameroun. IUCN, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni, 186 p.

Harrison, M. & Agland, P. 1987- A draftproposal for the designation of three new national forestparks. Dja River Films, LTD.

Hecketsweiler, P.H., Boukong, M.B., Nsengue, B.E., François, J-R. &Perthuisot, N. 2001- Étude environnementale stratégique pour la planification et l'aménagement de l'exploitation forestière dans l'UTO Sud-Est. WWF/GTZ, 160 P.

Institut National de Statistiques (INS). 2008- Country report in achieving the millenium development goals. INS/UNDP, Yaoundé.

Jean, Dorst. Les techniques d'échantillonnage dans l'étude des populations d'oiseaux. Revue d'Écologie, 1963.f

Kendem R.K. et Defo L. 2006- Etude socio-économique de l'axe Otoumkouan-Bienemama (Arrondissement de Yokadouma), WWF, Yokadouma.

Kenfack, D. & Fimbel, R. 1995- Contribution à l'étude des plantes médicinales de la réserve de Lobéké : point sur la médecine traditionnelle camerounaise. Rapport WCS / Cameroun.

Lachio, Teupa, B, &Défo, L. 2006- Environnement socio-économique de Mambélé, Yenga, Dioula et Mbateka (Arrondissement de Moloundou). Rapport d'étude pour le WWF SEFP. Yokadouma.

Laclavère, G. 1979- Atlas de la république unie du Cameroun. Ed. Jeune Afrique, Paris, 72p.

Letouzey, R. 1985- Notice de la carte phytogéographique du Cameroun au 1:500.000. Institut de la cartographie internationale de la végétation, Toulouse, France.

Loi N°94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche

Loi-cadre N° 96/006 du 12 août 1996 relative à la gestion de l'environnement

Madzou, Y.C. 2003- Etat actuel des tendances démographiques dans la région Nord de Boumba-Bek (Sud-Est Cameroun). Rapport de recherche (phase 1 – Volume 2). Université Bordeaux 3.

Makazi, L.C., Usongo, L. and Davenport, T. 1998- Indigenous aquatic resource use in the proposed protected area of Lobéké, southeast Cameroon. Report WWF-CPO, 27 p.

Mengamenya, A. et Defo, L. 2006a- Environnement socio-économique des localités de Lokomo, Koumela, et Salapoumbé, (District de Salapoumbé), WWF, Yokadouma.

Messé, V. 2009- Usages coutumiers et pratiques traditionnelles des Baka vivant autour et à l'intérieur des parcs nationaux de Boumba-Bek et Nki. Rapport final.

MINFOF, Plan d'aménagement PNBB, 2011 ;

MINFOF, Plan d'aménagement PNL, 2004 ;

MINFOF, Plan d'aménagement PNW, 2014

OSS (2022) « Les écosystèmes africains : entre dégradation et restauration »

Patrick, T. Manuel de gestion des Aires Protégées d'Afrique francophone , 2009

Ponka, E. 2008- Yokadouma et ses implications sur la gestion de l'environnement dans la région sud-Est Cameroun. Mémoire de DEA, Université de Yaoundé 1, Yaoundé. 38 pages

Rapport GBO-3, COP 10 (perspectives mondiales de la diversité biologique)

Reebs, Stéphan, 1991 ; Note de cours, département de biologie, université de Moncton, Canada.

Rose et Scoot, 1994 ; Guillet, A., et Crowe, T.M., 1985) cités par Urbaine SAFI 2022

Terborgh, J., Van Schaik, C., Rao, M. Strategies for preserving tropical nature 2002 ;

Sites internet cités

avibase.bsc-eoc.org

<https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6308/>

<https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-fr-web.pdf>

https://www.genevaenvironmentnetwork.org/wp-content/uploads/2020/05/wwd-museum-ayer_0.pdf

www.protectedplanet.net

ANNEXES

Annexe 1 : Quelques images de stage

Photo 8: Clairière de MEIRE, la plus grande clairière du Complexe de Pondo (MBIDANG, 2023)

Photo 7: Station d'écoute dans le sous-bois (MBIDANG, 2023)

Annexe 3: L'importance des oiseaux

1. Avec leurs œufs et leur chair, les oiseaux nourrissent les êtres humains depuis la nuit des temps.
2. Dès les origines, les oiseaux ont enchanté le monde des humains, développant ainsi leur créativité et des éléments vitaux de leur culture (rites funéraires, peinture, littérature, musique).
3. Les oiseaux et leurs os creux ont contribué à l'invention de la musique instrumentale : la première flûte fut réalisée dans un os d'oiseau.
4. Les oiseaux ont contribué à aider les humains à communiquer par l'écriture en prêtant leurs plumes.
5. Les oiseaux ont guidé les marins, les invitant à découvrir de nouvelles terres (Christophe Colomb n'aurait pas découvert l'Amérique s'il n'avait pas observé un vol d'oiseaux annonçant la présence de côtes).
- 6- Les oiseaux ont inspiré les ingénieurs qui ont construit les premiers appareils volants et ont contribué ainsi à l'invention de l'aviation.
7. Les oiseaux ont fait progresser la science : grâce aux diverses espèces de pinsons des Galapagos et à leurs becs, Darwin a pu fonder la théorie de l'évolution.
8. Les oiseaux ont incité les humains à mettre en place les premières lois en faveur de la nature (les premières réglementations du commerce et de la chasse sur animaux ont été établies pour des oiseaux) et à instaurer des réserves naturelles, ainsi qu'à protéger les zones humides.
9. Les oiseaux sont les premiers êtres vivants qui ont appris aux humains à se méfier des effets néfastes de certains pesticides et des molécules artificielles lâchées dans la nature et de réglementer leur usage. On se souvient du faucon pèlerin et du DDT.
10. Les oiseaux aident les agriculteurs en dévorant chaque année des milliards de tonnes d'insectes et participent ainsi à l'équilibre écologique de notre environnement. Ils contribuent aussi, comme les chauves-souris, à la régénération des forêts tropicales.
11. Les oiseaux ont démontré que des espèces vivantes peuvent disparaître à cause des humains. Avec l'exemple tragique du dodo, ces derniers ont compris que de nombreuses espèces sont fragiles.
12. Si nous voulons un développement durable pour nos enfants, les oiseaux seront toujours présents dans les décisions concernant l'agriculture, les paysages et la pollution. Avec eux, prenons de la hauteur par rapport à nos actions.